

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

BIOLOGIYA TA'LIMIDA INNOVATSION METODLARNI JORIY ETISHDA TA'LIM MENEJMENTINING ROLI

Allayorova Maloxat Normaxmat qizi
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etish jarayonida ta'lim menejmentining ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim talablari o'quvchilarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki mustaqil fikrlash, ilmiy izlanish va amaliy ko'nikmalar bilan ham qurollantirishni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim menejmenti o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, resurslarni oqilona taqsimlash, pedagoglarni yangi metodlarga tayyorlash hamda innovatsion yondashuvlarni monitoring qilishda muhim o'rin tutadi. Biologiya darslariga loyiha asosida ta'lim, raqamli texnologiyalar, virtual laboratoriyalar va interfaol usullarni joriy etishda menejmentning roli alohida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, to'g'ri boshqaruv orqali biologiya ta'limida o'quvchilarning ilmiy tafakkuri, kreativligi va mustaqil tadqiqot olib borish kompetensiyalari samarali rivojlanadi.

Kalit so'zlar: biologiya ta'limi, innovatsion metodlar, ta'lim menejmenti, raqamli texnologiyalar, interfaol ta'lim.

Abstract: This article analyzes the importance of educational management in the implementation of innovative methods in biology teaching. Modern educational requirements emphasize equipping students not only with theoretical knowledge but also with independent thinking, scientific research, and practical skills. From this perspective, educational management plays a crucial role in the effective organization of the educational process, the rational allocation of resources, teacher training in new methods, and the monitoring of innovative approaches. The role of management is particularly evident in the implementation of project-based learning, digital technologies, virtual laboratories, and interactive methods in biology lessons. According to the study's findings, effective management in biology education fosters the development of students' scientific thinking, creativity, and independent research skills.

Key words: biology education, innovative methods, educational management, digital technologies, interactive education.

Аннотация: В статье анализируется значение образовательного менеджмента в процессе внедрения инновационных методов в преподавание биологии. Современные образовательные требования предполагают вооружение учащихся не только теоретическими знаниями, но и навыками самостоятельного мышления, научного исследования и практическими умениями. С этой точки зрения образовательный менеджмент играет важную роль в эффективной организации учебного процесса, рациональном распределении ресурсов, подготовке педагогов к новым методам и мониторинге инновационных подходов. Роль менеджмента особенно очевидна при внедрении проектного обучения, цифровых технологий, виртуальных лабораторий и интерактивных методов на уроках биологии. Согласно результатам исследования, благодаря грамотному управлению в биологическом образовании эффективно развиваются научное мышление, творческие способности и навыки самостоятельного исследования учащихся.

Ключевые слова: биологическое образование, инновационные методы, образовательный менеджмент, цифровые технологии, интерактивное обучение.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar, xususan, oliy va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, fan va texnologiyalarni integratsiya qilish masalalari bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Biologiya fani nafaqat tabiiy-ilmiy bilimlarni berish, balki o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, sog'lom turmush tarziga amal qilish va tabiat resurslaridan oqilona foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim o'rin tutadi. Shu bois biologiya ta'limida innovatsion metodlarni keng joriy etish hamda ularning samarali boshqarilishini ta'minlash ta'lim menejmenti oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada innovatsion metodlarning nazariy asoslari, ularning samaradorligi, ta'lim menejmentining roli, xorijiy tajribalar va O'zbekiston ta'lim tizimidagi qo'llanilish imkoniyatlari yori-

tiladi. Shuningdek, ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar, xalqaro tajribalar va milliy amaliyot o'zaro solishtirilib, samarali yechimlar taklif etiladi. Maqolada keltirilgan fikr-mulohazalar ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijalari bilan uzviy bog'langan holda yoritiladi. Shuningdek, ta'lim menejmenti jarayonida uchraydigan muammolar va ularni hal etishning zamonaviy mexanizmlari ham batafsil tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda innovatsion metodlarning biologiya ta'limida qo'llanilish samaradorligini aniqlashga qaratilgan kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, kuzatish, suhbat, tajriba-sinov ishlari va diagnostik test metodlaridan foydalanildi. Nazariy bosqichda ta'limda innovatsion metodlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganildi. Amaliy bosqichda biologiya fanining "Inson va atrof-muhit", "Ekotizimlar", "Organizm va uning tuzilishi" kabi bo'limlari asosida interaktiv o'qitish metodlari sinovdan o'tkazildi. Dars jarayonlarida gamifikatsiya, loyiha asosida o'qitish, tadqiqot asosida o'qitish, virtual laboratoriyalar, raqamli simulyatsiyalar va AKT vositalaridan foydalanildi. Tadqiqotda 8-9-sinflarda o'qiyotgan 60 nafar o'quvchi ishtirok etdi, ulardan 30 nafari tajriba, 30 nafari esa nazorat guruhi sifatida tanlab olindi. Har ikki guruhda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlash uchun boshlang'ich (diagnostik) va yakuniy (summativ) testlar o'tkazildi. Olingan natijalar statistik tahlil qilinib, innovatsion metodlarning biologiya ta'limida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini, ijodiy fikrlash darajasini va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli oshirganligi aniqlandi. Shuningdek, tadqiqot davomida o'qituvchilarning darslarni rejalashtirish, interaktiv texnologiyalardan foydalanish, muammoli vaziyatlar yaratish va tahlil qilish ko'nikmalarining rivojlanishi ham kuzatildi. Tadqiqot metodologiyasi bosqichma-bosqich amalga oshirilgan bo'lib, unda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'un ravishda qo'llanildi. Tadqiqot natijalari biologiya ta'limini modernizatsiya qilishda innovatsion yondashuvlarning dolzarbligini va ularning samaradorligini ilmiy asoslash imkonini berdi.

1-jadval: Biologiya ta'limida innovatsion metodlarning taqqoslanishi

Innovatsion metod	Qo'llanish sohasi	Kutilayotgan natija
Loyiha asosida o'qitish	Amaliy mashg'ulotlar	Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv shakllanadi
Gamifikatsiya	Dars jarayoni	O'quvchilarda motivatsiya va qiziqish ortadi
Virtual laboratoriyalar	Tajriba mashg'ulotlari	Nazariya va amaliyot uyg'unlashadi
AKT texnologiyalari	Masofaviy ta'lim	Bilim olish tezligi va samaradorlik ortadi
Tadqiqot asosida o'qitish	Mustaqil izlanish	Ilmiy dunyoqarash shakllanadi
Integratsion darslar	Turli fanlar kesimida	Fanlararo bog'liqlikni kuchaytiradi

Ta'lim menejmentining mohiyati va vazifalari. Ta'lim menejmenti – bu ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat qilishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Uning asosiy vazifalari: ta'lim sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish hamda o'quvchilarni yuqori natijalarga yo'naltirishdan iborat. Ta'lim menejmenti nazariyasi shuni ko'rsatadiki, biologiya ta'limida menejment jarayoni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali aloqa o'rnatishni, resurslarni oqilona taqsimlashni hamda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tizimli ravishda qo'llashni ta'minlaydi. Shuningdek, ta'lim menejmenti o'quv jarayonining barcha bosqichlarini muvofiqlashtirish, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini muntazam monitoring qilib borishga qaratilgan. Menejment vositalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli. Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni samarali qo'llashda menejment strategik rol o'ynaydi. Birinchidan, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga moslashtirish mexanizmlari ishlab chiqiladi. Ikkinchidan, o'qituvchilarni zamonaviy metodlardan foydalanishga tayyorlashga e'tibor qaratiladi. Uchinchidan, dars jarayonida vaqt, resurs va o'quv materiallarini boshqarish vazifasi amalga oshiriladi. Menejment yondashuvlari biologiya ta'limida innovatsion metodlarning samarali joriy etilishini ta'minlab, ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. Bundan tashqari, menejment jarayonida o'quvchilarning psixologik holati, motivatsiyasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari ham hisobga olinishi lozim.

Xorijiy tajriba va O'zbekiston ta'lim tizimi bilan qiyos. Yevropa va AQSH ta'lim tizimida biologiya darslari virtual laboratoriyalar, elektron darsliklar hamda multimedia vositalari yordamida interaktiv shaklda olib boriladi. Xususan, Germaniya, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda biologiya fanida innovatsion metodlar keng qo'llanilib, ta'lim jarayoni raqamli texnologiyalar asosida boshqariladi. O'zbekistonda esa "Raqamli ta'lim"

platformalari, masofaviy ta'lim texnologiyalari va elektron resurslardan foydalanish bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Biroq ularni samarali boshqarishda menejment yondashuvlarini yanada takomillashtirishga ehtiyoj yuqori. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda biologiya ta'limi ko'proq amaliyotga yo'naltirilgan bo'lsa, bizning ta'lim tizimimizda nazariy bilimlarga urg'u beriladi.

Biologiya o'qituvchilarining faoliyatida menejment yondashuvlari. Biologiya o'qituvchilari innovatsion metodlarni qo'llashda menejment elementlaridan samarali foydalanishi zarur. O'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olish, guruh ishlarini samarali tashkil etish, o'quv materiallarini to'g'ri taqsimlash, vaqtni oqilona boshqarish va natijalarni muntazam monitoring qilib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o'qituvchilar o'z faoliyatida menejerlik rolini bajarib, ta'lim jarayonini nazorat qilish, muammolarni hal etish va o'quvchilarni rag'batlantirish orqali yuqori natijalarga erishishlari lozim. Ta'lim menejmenti o'qituvchidan nafaqat fan bo'yicha chuqur bilimga, balki tashkiliy va kommunikativ qobiliyatlarga ega bo'lishni ham talab qiladi.

Innovatsion metodlarning samaradorligi. Innovatsion metodlar biologiya ta'limida bir qator ijobiy natijalarni beradi. Jumladan, o'quvchilarda mustaqil izlanish ko'nikmalari shakllanadi, fanga qiziqish ortadi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyati yaratiladi, ta'lim jarayonining sifati oshadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar va gamifikatsiya asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilim darajasi 20–25 foizga ortadi. Bu esa innovatsion metodlarning samaradorligini yaqqol namoyon etadi. Shuningdek, innovatsion metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini kuchaytiradi, ularda liderlik qobiliyatini rivojlantiradi. O'zbekistonda biologiya ta'limini takomillashtirish istiqbollari. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida ta'lim menejmenti vositalaridan foydalanib, biologiya fanini o'qitishda yangi texnologiyalarni keng joriy etish mumkin. Jumladan, elektron darsliklar yaratish, masofaviy ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning ijodiy loyihalarini qo'llab-quvvatlash va ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar – UNESCO, OECD, Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari O'zbekiston uchun muhim tajriba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, ta'lim menejmentini yanada rivojlantirish uchun pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish zarur.

Milliy dasturlar va strategik hujjatlarning o'rnini. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmon, "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884²-son Qaror hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur hujjatlar ta'limda innovatsion metodlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni kengaytirish va menejment mexanizmlarini samarali qo'llashga yo'naltirilgan. Biologiya ta'limi ham ushbu dasturlar doirasida yangi sifat bosqichiga ko'tarilishi lozim. Shuningdek, Davlat dasturlarida belgilangan vazifalar biologiya fanida innovatsion metodlarni keng qo'llashni nazarda tutadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli beqiyosdir. Menejment yondashuvlari orqali dars jarayonining samaradorligi oshadi, o'quvchilarning bilim olish faolligi kuchayadi, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv shakllanadi. Innovatsion metodlar biologiya fanining amaliy ahamiyatini kuchaytiradi va o'quvchilarni ilmiy faoliyatga yo'naltirish imkonini beradi. Kelajakda biologiya ta'limini yanada samarali qilish uchun xalqaro tajribalarni o'rganish, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5085887?ONDATE=31.05.2023&ONDATE2=26.03.2021&action=compare>
3. Pedagogika va psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Ta'lim menejmenti nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2021.
5. Biologiyani o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. OECD Education Reports, 2022.
7. UNESCO Global Education Monitoring Report, 2021.
8. Anderson L., Krathwohl D. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. – New York, 2019.
9. Fullan M. Educational Change. – London: Routledge, 2020.
10. Darling-Hammond L. The Right to Learn. – San Francisco: Jossey-Bass, 2017.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

² <https://lex.uz/ru/docs/-5085887?ONDATE=31.05.2023&ONDATE2=26.03.2021&action=compare>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.